

apunte para una crítica

a la educación secundaria

por el prof. PEDRO GODOY

Este artículo forma parte de un ensayo más extenso del autor, y fue escrito antes de 1970. El prof. Godoy, basándose en lo que él ha llamado en otros artículos aquí publicados, la "teoría enciniana de la educación...", formula críticas muy severas a nuestro sistema educacional tradicionalista, que en gran parte se encuentra aún en pie. Sin pronunciarse sobre su controvertible contenido, el propósito de la REVISTA DE EDUCACION al publicarlo es el de atraer una polémica abierta en torno del problema. El Gobierno Popular señala entre sus prioridades de realización, una reforma educacional profunda que habilite a la juventud para su integración a los cambios sociales y de estructura que ya se han iniciado.

El contrapunto entre la educación general y la educación especial no es de hoy. Se trata de una diferenciación conflictiva que hunde su raíz en la división de la sociedad en clases. Ese fenómeno cavó un abismo entre el trabajo intelectual y el manual. Abismo que desconoció la comunidad primitiva durante la Prehistoria. Ya en el Egipto faraónico, como lo atestigua un antiquísimo papiro, se capta el fenómeno. En esa pieza documental denominada "Advertencias y amonestaciones al discípulo" se aconseja el estudio sostenido para evitar la condición de labriego. El escriba —se expresa— es quien no trabaja, sino gobierna y está eximido del pago de contribuciones. "El que labora corporalmente —se añade— debe servir a los funcionarios superiores con duro empeño. No posee criado que le acarree el agua, ni mujer que le prepare el pan; en cambio, sus más afortunados compañeros que se han hecho escribas, viven a su antojo y sus criados hacen por ellos los trabajos arduos". Luego se insta al alumno a estudiar disciplinadamente para "coger un buen cargo" (1). "Por fines mecánicos —expresa Aristóteles— entendemos las artes y estudios que hacen al cuerpo y al alma de los hombres libres inservibles para el uso o el ejercicio de la virtud. Esta es la razón —añade— por la que llamamos mecánicas a aquellas artes que producen una condición inferior del cuerpo y a todas las ocupaciones que son remuneradas. Ellas no permiten al espíritu el ocio y lo rebajan a un nivel inferior". La cita es de meridiana claridad: las artes mecánicas se identifican con la labor de la clase inferior (productora

y explotada) y las artes liberales con la clase superior (consumidora y explotadora). A amos y esclavos corresponden dos tipos de enseñanza diametralmente opuestas. Séneca —también portavoz del orden esclavista— manifiesta: "Yo no respeto ni considero como manifestaciones de bien ningún estudio realizado para ganar dinero. Tales estudios son oficios útiles sólo en tanto que disciplinan a la inteligencia sin aumentarla. Nos deberíamos dedicar a ellos sólo cuando la mente no puede hacer algo más importante. Son nuestra disciplina elemental, no nuestro trabajo real. ¿Sabéis —pregúntase— por qué se llaman estudios liberales? Porque son dignos de un hombre libre" (2). El cristianismo proporciona a esta idea mayor fuerza al concebir el trabajo como un castigo impuesto al género humano por la divinidad. Sin embargo, con San Benedicto comienza una revisión de este difundido concepto. Tanto así que a ese santo se le considera el representante de la educación técnica, así como Platón, el representante de la educación liberal (3).

En la Edad Media la enseñanza primaria es inexistente, careciendo la servidumbre de la gleba del derecho a la adquisición de los instrumentos de cultura. Lo mismo ocurre con la enseñanza técnica, con excepción de aquella refleja proporcionada en dos niveles (aprendizaje y oficialía) en las corporaciones artesanales. Había, eso sí, una educación superior bullente. Los retoños de la nobleza poseían el monopolio de las aulas universitarias. Las facultades madres fueron derecho, teología, medicina y artes. Para ingresar a las tres primeras se requería una preparación proporcionada, en latín, por la última de las anotadas. Allí se cursaban estudios en dos ciclos: el trivium, que comprendía gramática, retórica y lógica; y el cuatrivium: aritmética, geometría, astronomía y música. He aquí las artes liberales que son materias desvinculadas de cualquier aplicación utilitaria. Están destinadas a inyectar al educando la cultura general de su época y prepararlo para las carreras liberales. Artes liberales y carreras liberales. Unas y otras son exclusividad del hom-

bre libre. ¿Cuál es el hombre libre? Pues el que no trabaja. En conclusión, trabaja quien es esclavo o siervo. El trabajo degrada y es propio de la masa atrapada por la inopia y la ignorancia. Se trata, en consecuencia, de una actividad indecorosa que ejerce la humanidad pobre a causa de la perfidia de Eva y la flaqueza de Adán, y algún hombre pudiente, por una mala jugada de la diosa Fortuna.

A partir del Renacimiento la educación liberal adiciona su programa el estudio de la literatura clásica. Junto al latín florece el aprendizaje del griego y la filosofía helénica ocupó un sitio de privilegio. Más tarde, a mediados del siglo XIX, por efecto del fantástico desenvolvimiento del experimentalismo, las ciencias naturales se transforman en materias de enseñanza. Las humanidades clásicas ceden su paso a las humanidades científicas. Los idiomas vivos —pertenecientes a las naciones europeas que alternativamente conquistan la hegemonía— desalojan a las lenguas muertas. El latín es victimado por la pedagogía liberal, bandera ahora del jacobinismo, que lo estima un residuo de feudalidad. La biología, la química, la física en la versión decimonónica, tan sobrecargada de intencionalidad laicista, pasan a ser el núcleo de la nueva educación. Augusto Comte expresa que después de la enseñanza elemental es preciso inyectar a la nueva generación la Ciencia —así con mayúscula— para regenerar el intelecto de la Humanidad (también con mayúscula). Los individuos, las clases, las naciones, los continentes se unificarían en este culto a la verdad científica, que reemplazaba a la verdad racional y por supuesto estaba en guerra franca con la verdad dogmática. La escuela es concebida como un ejemplo, y el educador, como la réplica laica del sacerdote. La convergencia de los entendimientos en lo científico suprimiría la caduca convergencia de las almas en la Santísima Trinidad. Del pandismo se pasa al pancientifismo, luego de la fase intermedia del panracionalismo. Cada uno de estos momentos, según el comtismo, guarda relación con la ley de los tres estados. En la esfera estrictamente pedagógica los artífices de esta renovación de la educación liberal son, entre otros, Guillermo de Humboldt en Alemania y en Inglaterra, Mateo Arnold. Pero si bien es cierto se verifica una mutación programática, permanecen idénticos el fundamento, la dirección y la finalidad de la educación liberal.

El liceo: origen y propósito

En Francia floreció, inserto en el piramidal sistema de enseñanza organizado por Napoleón, una institución escolar imitada en América Latina: el liceo. Se convirtió en la agencia de la educación liberal, la cual, aunque renovada por la irrupción de las ciencias experimentales, continuó como hasta hoy fiel al espíritu que la define. No es función de la educación secundaria gala preparar al educando para una determinada profesión. Tampoco le señala una u otra de las rutas en que las actividades puedan desenvolverse. Su tarea —explica Amanda Labarca— es hacerlo apto para todo sin prepararlo para nada específico. Forja con el cuidado y diligencia del artista, consciente de las dificultades cada vez mayores de su tarea, la herramienta poderosa y delicada para las conquistas futuras, esto es, un intelecto puro y vigoroso, listo para las bellas aventuras de la mente. A una edad incierta en que los intereses y las aptitudes principian a manifestarse sin ninguna certeza de que sean todavía

artificiales o temporales, reales o permanentes, la función del educador es la de prevenir al estudiante para que no se entregue del todo a sus caprichos juveniles (4). He aquí el diseño que nuestra pedagoga traza de la educación francesa. No es difícil advertir su adhesión a ese modelo foráneo. En Gran Bretaña el Partido Laborista, en el lapso de entreguerra, elaboró una doctrina pedagógica que es curiosamente coincidente con la expuesta. En el informe Tawney se define a "la educación primaria y a la secundaria como dos momentos de un solo y continuo proceso, siendo la secundaria propia del adolescente, y la primaria, preparatoria para ella. Su objetivo es doble: mejorar la educación elemental y desarrollar la secundaria pública a tal punto que todo niño normal, independientemente de la fortuna, clase y ocupación de sus padres, pueda pasar, a partir de los once años, desde la escuela primaria o preparatoria a la escuela secundaria y permanecer en ella hasta los 16 años". El autor de este informe coincide con el ministerio británico del ramo al escribir que el plantel de enseñanza secundaria "ofrece un curso progresivo de educación general a alumnos de 12 a 17 años". La función que le corresponde es proporcionar un bosquejo graduado de aquellas materias necesarias para considerar a una persona educada. "Su fin no es comunicar la técnica especializada de cualquier oficio o profesión, sino desarrollar las facultades que por ser atributos del hombre no son peculiares de una clase o profesión... y desenvolver los intereses que, al poder convertirse en la base de especialización de una edad ulterior, tienen un valor que se extiende más allá de su utilidad para cualquiera vocación particular, por ser la concepción de una vida racional y responsable en la sociedad". La educación secundaria —puntualiza Tawney— no tiene como propósito el cultivo de una actitud particular, lo que provoca una limitación de perspectiva e impide el despertar de intereses latentes y de capacidades dormidas. Se trata de una educación liberal en espíritu que guía el desarrollo del adolescente, reteniéndolo en el plantel el mayor tiempo posible para evitar que el proceso se trunque. "El laborismo —añade— no pretende abandonar la delicadeza de la cultura por una experiencia utilitaria". Aboga por el máximo de facilidades para pasar de la enseñanza primaria a la secundaria, porque "los niños más inteligentes de las clases trabajadoras son necesarios para proveer el personal educado —el proletariado intelectual (sic)— que requiere la industria moderna en sus más altos rangos" (5). Es interesante que se maneje la categoría "proletariado intelectual" y lo curioso que sin contenido peyorativo. Manifiesta entusiasmo en convertir la educación pública en fragua de democracia. El aula la entiende como herramienta erradicadora de las vallas que separan a las clases. La puerta ancha de la educación secundaria significa ampliación del campo de oportunidades para el proletariado. En síntesis, la disminución progresiva de las tensiones que experimenta el cuerpo social, la implantación de una sui generis justicia social traducida en restablecimiento de la armonía entre las clases, mientras merma la lucha entre las mismas. Otro aspecto que evidentemente no queda claro es el cómo los graduados de la educación secundaria van a pasar a desempeñar funciones de dirección o administración en la industria moderna, careciendo de adiestramiento tecnológico, porque, salvo materias accesorias de tipo práctico, el programa de estudios continúa siendo eminentemente intelectualista. Fouillé reitera que la secundaria es una enseñanza desligada de las necesidades inmediatas de la existencia, no siendo es-

clava de las especialidades. Tiene por objetivo proporcionar una cultura general de los espíritus. Su misión —concluye— es la constitución de una élite intelectual (literaria, científica, política y administrativa) (6). Este propósito —claro está— rebasa al liceo y más bien tienden a cristalizarlo las Facultades de Filosofía y Letras, aunque a ese nivel ya existe la especialización profesional. Además, en homenaje a la verdad, es menester manifestar que la élite de la nación la plasma no una Facultad, sino la Universidad en su conjunto. Lo que en verdad engendra la enseñanza secundaria, aun en su versión francesa, es el personal subalterno de la administración pública y el alumnado de la educación superior. Sobre esto, como lo veremos más adelante, Encina posee opiniones interesantes de comentar.

El "gatopardismo" del liceo

La educación secundaria, que errónea o interesadamente se confunde con la educación media o segunda enseñanza, es —ya quedó claro— la educación liberal. En el Chile hispánico tuvo más o menos las características medievales del trivium y el cuatrivium. Posteriormente, a partir de la Independencia, se reorganiza y adquiere en definitiva el contenido y la forma de las humanidades clásicas que ya comienzan a perfilarse en el siglo XVIII. Andrés Bello es quien les da estructura y les proporciona dirección. En 1843 Ignacio Domeyko las moderniza, incluyendo en el programa ciencias exactas y naturales y lenguas vivas. Al mismo tiempo, las emancipa administrativamente respecto a la Universidad. Se recalca administrativamente, porque pedagógicamente la dependencia subsiste aún hoy. En 1879 el articulado que modela la forma y regula el funcionamiento del sistema nacional de enseñanza se denomina ley de instrucción secundaria y superior, lo cual evidencia la ligazón existente. En 1867 Diego Barros Arana implanta la obligatoriedad de las materias científicas y suprime el latín en el primer ciclo. En 1893 la Misión Pedagógica Alemana desaloja en definitiva esa lengua de la enseñanza secundaria y se implanta el sistema concéntrico con énfasis en las ciencias naturales y exactas. Valentín Letelier es el teórico de esta nueva metamorfosis. Empapado en positivismo comtiano, este ilustre pedagogo escribe su maciza "Filosofía de la Educación", en que sistematiza la pedagogía liberal y echa las bases y señala las orientaciones del sistema escolar del Estado. Del humanismo clásico postulado por Bello se pasa al humanismo científico de Letelier. La imagen de hombre es en la primera fase el "homo loquax", y en la segunda, el "homo sapiens". Del culto a las letras se pasó al culto de las ciencias.

Letelier elabora una científica fundamentación del Estado docente, pero en cambio es ambiguo en lo que dice relación con la teoría de la educación secundaria. La define en términos "carrilanos". "El grado secundario —afirma— es una estación de término respecto a la instrucción primaria, igualmente indispensable para los que quieren completar sus estudios elementales y para los que quieren prepararse para los estudios superiores" (7). Esto es, en buen romance, educación general y preparatoria para la Universidad. No se ve otra explicación.

La pedagogía liberal en la versión valentiniana ejerce indiscutido influjo. Darío Salas, Enrique Molina, Luis Galdames, Amanda Labarca, Irma Salas, Roberto Munizaga, es decir personas que por medio siglo orientaron, directa o indirectamente la educación pública —a través del

Ministerio del ramo y de la Universidad de Chile— son discípulos del autor de la "Filosofía de la Educación". Esto explica que prevalezca, por sobre y por debajo de cualquier reforma o contrarreforma, la educación liberal —intelectualista y cosmopolita— cuyo órgano de expresión es el liceo. En 1954, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación Pública declaraba: "La educación secundaria debe ocupar una posición de central distributiva del sistema total de la enseñanza que la vincule a sus diferentes ramas. Estación de término respecto a la educación primaria, ella es, tanto una estación de espera respecto a la universitaria, como estación de enlace respecto a la técnico-profesional". Como puede observarse se trata, salvo aditamento, de la misma definición de Letelier. A continuación ese organismo director explica que el liceo proporciona "educación general de 2º grado —continuación de la primaria— que se da al adolescente con el propósito de formar al hombre y al ciudadano, y estimular al mismo tiempo su vocación y capacidades de futuro productor" (8). Esta última frase es un añadido, por no decir, un remiendo. Una concesión a las demandas sociales de una enseñanza al servicio del desarrollo. La verdad es que el liceo —tótem de la pedagogía valentiniana— continúa, contra viento y marea, fiel a su doble origen. Esto es: hereda su extranjerismo descastador como todo producto de exportación y hereda del liceo de Aristóteles su intelectualismo ajeno a cualquier aplicación práctica.

La patraña del humanismo integrado

La tan cacareada reforma de 1928 en esta materia es, simplemente, un eco del valentinismo, así como éste, a decir verdad, es un pleonismo de la teoría pedagógica europea de impronta comtiana. El decreto 7500 explica que "la educación secundaria se impartirá en dos ciclos de tres años cada uno. El primero se dedicará a desarrollar la cultura general, y el segundo, a prepararlo para su futuro ingreso a la universidad". Luego, en un afán de conciliación de la educación liberal con la educación económica, se maneja la idea de una educación secundaria con un programa flexible. Esto, que a primera vista parece digno de elogio, es un intento de absorber la totalidad de los otros canales de la enseñanza media (planteles docentes agrícolas, mineros, fabriles o comerciales). Aquí se origina la inveterada tendencia a hacer sinónimos: educación secundaria con la educación media o segunda enseñanza. Para justificar este curioso "imperialismo" se alude a una "nueva" filosofía de la educación: el humanismo integral. Su aplicación práctica es conocida. El programa liceano se trifurca en el área humanística, el área científica y el área técnica. Según Luis Galdames —arquitecto de esa reforma que sin distinción unió a pedagogos positivistas y marxistas, anticipación del Frente Popular en la esfera educacional— las dos primeras prepararían para el ingreso a la Universidad; en cambio, la tercera formaría básicamente operarios y artesanos de los diversos oficios y, complementariamente, estimularía las profesiones creadoras de riquezas (9). ¡Qué ingenuidad pedagógica la suya! Su iniciativa era conceptualmente caótica, porque tendía a confundir la educación general y la especial, la educación liberal y la económica. Se trataba de una mixtura tendiente a reconciliarlas, pero en la práctica la liberal-general se imponía en plenitud, reduciendo la especial-económica a simple apéndice. El sui generis liceo galdamiano, para funcionar

exitosamente, acorde con la intencionalidad de su ecléctico autor, presupone una sociedad sin clases y la abolición del abismo existente entre el trabajo intelectual y el manual. Condiciones ambas que presuponen, no el socialismo, sino aún más, la vigencia del comunismo. Y tal requisito ni en la Unión Soviética está dado.

La teoría del engendro galdamiano, como ya se expresara, es el humanismo integrado. Según sus corifeos, entre los que se encuentra en destacado sitio Roberto Munizaga, tal filosofía sería la síntesis del humanismo científico valentiniano y del humanismo laboral enciniano. La traducción docente de esa fórmula intermedia —de centro-izquierda, podríamos decir si empleamos términos políticos— es el mismo programa trifurcado propuesto en 1928 y que luego reapareció en el Plan de Renovación Gradual de la Enseñanza Secundaria, institucionalizado en los liceo experimentales, con los tres planes: el común, el diferenciado y el variable. En la práctica, la ilusión del área técnica con que soñara el númen de 1928 para preparar "artesanos y profesionales creadores de riqueza" queda reducida a los "ramos técnicos", parientes pobres de las disciplinas intelectuales, cuyo conocimiento aseguraba el éxito en el bachillerato y, ahora, en la prueba de aptitud académica. El citado plan anota siete esferas en torno a las cuales debe girar el proceso educativo: "a) Conservación de la salud. b) La vida familiar. c) La vida ciudadana. d) La eficiencia económica. e) El aprovechamiento del tiempo libre. f) La formación ética. g) La adquisición de conocimientos, actitudes y técnicas fundamentales para la adecuada realización de los puntos anteriores". El punto "d" es una especie de hoja de parra que utiliza el liceo para ocultar su intelectualismo irreductible inserto en la primera de las tres partículas del punto "g". ¿Eficiencia económica? ¿Cómo y cuándo? ¿A través de las artes manuales? Por favor, no nos hagan reír. El cuerpo docente de los planteles "renovados" y "experimentales" —curiosas denominaciones— afirma que en la "nueva" enseñanza secundaria, insuflada de humanismo integrado, se superaba la antinomia entre educación liberal-general y económica-especial. ¿Saben por qué? Porque al programa de estudio, en el plan variable, se agregan media docena de microcursos electivos destinados a fomentar hobbies o a proporcionar conocimientos útiles de tipo doméstico. A menudo, por carencia de profesores o de los materiales necesarios, este plan de materias de libre opción no funciona. Lo que prueba que no es sino un añadido al plan común y al plan diferenciado. Estos son netamente intelectualistas y cosmopolitas, puramente preparatorios de la Universidad. No hay, en consecuencia, tal superación de la antinomia notada. Lo que hay es un nuevo disfraz de la educación liberal-general y una supina ignorancia de lo que es la educación económica-especial.

Verborragia y ambigüedad

La fraseología, no obstante, continúa como un torrente. En la revista "Renovación" encontramos otra formulación de objetivos que reza así: "Inspirar constantemente todos los aspectos de la vida escolar en los grandes valores morales, intelectuales y políticos de nuestra cultura que aseguren el desarrollo integral de la persona humana y le permitan, con eficiencia, participar en la vida de la sociedad democrática" (10) ¿Habrás visto mayor vaguedad? ¿A qué cultura se alude? ¿A la chilena o latinoamericana? Seguramente a la occidental que nuestros incurables cosmopolitas identifican con la europea. ¿Desa-

rollo integral de la persona humana? ¿Qué significa esta hermosa consigna? Si la entendemos como continuación de la añeja teoría de las facultades del espíritu, según la doctrina valentiniana, se trata de la educación del intelecto y punto. Significaría concebir al individuo como constituido exclusivamente de cerebro. o, en el mejor de los casos, a estimar que lo mental es lo básico y que lo volitivo y lo afectivo son apéndices de lo consciente. Y, por último, sociedad democrática. ¿Qué involucra este último "paquete" repleto de ambigüedad? En documentos gremiales del magisterio, en circulares emitidas por el Ministerio de Educación Pública y en las lecciones de los catedráticos de institutos pedagógicos y de escuelas normales dictadas por moros y cristianos, está presente la frase sacrosanta. La palabra Democracia estampada con mayúscula y pronunciada con unción está invariablemente presente. Y el adjetivo "democrático" se emplea con una generosidad abismante. Letelier estima el sistema nacional de enseñanza como palanca de democratización. De ese modo se evita la revolución y a horcajadas de la santa evolución se pasaba, sin alteración del orden público y sin violación del derecho de propiedad, de la feudalidad a la modernidad. Vano sueño. El apaciguamiento de la lucha de clases logrado, en cierto modo, por la expansión de las oportunidades educativas ancló al país en el subdesarrollo y el vasallaje, postergando el cambio. Por último, ¿de qué sociedad democrática se habla? La existente es una sociedad mixta, entre feudal y burguesa, dotada de un aparato institucional democrático representativo. En otras palabras, una democracia liberal. La democracia no existe así, sin apellido. O es liberal o es socialista. Si el liceo prepara para la vida democrática liberal, no cabe duda que juega un papel contrarrevolucionario al educar a las jóvenes promociones en el respeto a un orden cuyos pilares son instituciones plagiadas y añejas que han contribuido a la frustración histórica de la nación. Sabemos que, salvo excepciones, toda institución escolar es conservadora. Esto no lo objetamos. Lo que nos merece burla es la hipocresía que existe en postulaciones como esa de "preparar para la vida democrática" sin añadir ninguna especificación franca.

Una falsa antinomia: cultura y técnica

Las soluciones de equilibrio entre la educación general y la especial, entre la educación liberal y la económica no pueden lograrse. Esto está finalmente confesado por Roberto Munizaga, quien a través del humanismo integrado o integral pretendió arribar a una solución de equilibrio, o sea, a una fórmula ecléctica. Escribe que "cada uno de ambos tipos de educación posee personalidad distinta, exhibe planes y programas de estudios diferentes y se halla orientado por un espíritu propio... lo que fundamentalmente los separa es una cuestión técnica de la enseñanza: la cultura y la especialización no podrían lograrse en forma simultánea... una cosa ha de hacerse primero y otra después" (11). Aquí se observa una concepción anticuada de la cultura. Se estima no sólo en esta cita, sino en toda la pedagogía liberal, de la que Munizaga es tributario, la idea dieciochesca o quizás renacentista de identificar la cultura exclusivamente con las letras, las artes, las ciencias y la filosofía. Para esta concepción la tecnología no es cultura. La cultura tecnológica, que los apabulla con su dinamismo, para los valentinos no es cultura. Otro aspecto que merece discusión es la opinión de que la cultura y la especialización no podrían lograrse simultáneamente. Especializa-

ción sin cultura es barbarie, luego la profesionalización debe venir después del sexenio liceano. Este es el sueño dorado de los pedagogos liberales: que el sacrosanto liceo, ultrahipertrofiado, liquide a la educación técnico-profesional y se engulla a toda la adolescencia del país. ¡Evitemos la profesionalización prematura! ¡Salvemos la cultura! He aquí las consignas. Enrique Molina, polemizando con Encina en 1912, manifestaba: "Lo más práctico es basar la educación en amplio cimiento, comenzar la especialización lo más tarde posible". Y luego en preciosista metáfora añadía: "Laminar la edad del ensueño y de ideal de la juventud en el yunque de la utilidad para que produzca económicamente pronto es tan insensato como arrancar de los árboles las flores para que venga luego el fruto" (12). Y ahora Munizaga manifiesta que "sólo las humanidades constituyen el estudio propio del hombre, porque sólo ellas tienen como objetivo su real desenvolvimiento, son un medio para que éste llegue a su plenitud, y no al revés, como en los contenidos de la antigua enseñanza primaria y técnica, un fin exterior al cual ha de subordinarse la personalidad del hombre. De manera que únicamente la educación secundaria, en cuanto su idea coincide con la educación liberal, es educación propia de hombres". "Es la educación por excelencia. Fuera de ella —puntualiza— no hay, propiamente, educación". En otro de sus trabajos este mismo pedagogo, que a través de sus obras y de su magisterio ha influido poderosamente en la educación pública, enumera los tres roles básicos del liceo: a) preparación para la Universidad; b) afianzamiento de la cultura general; c) formación de una clase dirigente. Los dos primeros propósitos confirman lo que venimos alegando en el curso de estas páginas. El punto "c" es digno de analizarse. ¿Clase dirigente? ¿De qué clase se habla? Con seguridad de la clase media, pero el adjetivo es erróneo, porque esta capa jamás ha piloteado el país. En 1891 pierde por inmadurez la chance de convertirse en el estrato eje de la autocracia balmacedista; en 1920 es utilizada por un demagogo oligárquico; en 1927 se revela incapaz de comprender el bonapartismo ibaíñista; de 1938 a 1952 mantiene en el poder al Partido Radical, agrupación policlasista de dirección plutocrática. La experiencia democristiana es otra manifestación de que la clase media plasma los movimientos políticos, exalta personeros propios o ajenos al liderato, pero quien continúa conduciendo y administrando al país es la misma casta. Lo que se puede observar en el último tiempo dentro de ese mismo estrato privilegiado, propietario del poder, del prestigio y del dinero, es un desplazamiento de las familias agropecuarias por los clanes financieros. La clase media continúa proporcionando los amanuenses, antes puramente inferiores y medios, ahora también superiores, pero siempre amanuenses. Sin embargo Munizaga, creyendo seguramente que el radicalismo efectuaba la revolución pacífica, sostiene que la clase media "en las últimas décadas tiende a sustituir a la antigua clase dirigente basada en la sangre, en la tierra y en el dinero" (13). Con otras palabras Julio Vega expresa lo mismo. Insiste en sostener que el liceo fraguó la clase dirigente que "por su cultura nos coloca en una situación excepcional en Latinoamérica". Como se ve, aquí aparece el mito chauvinista que involucra la creencia de poseer un sistema escolar modelo. En buen romance, ser una ínsula supercivilizada en un continente bárbaro. Luego añade que la clase media "fabricada" por el liceo ha hecho posible vivir en un régimen que es, entre todos, el que más se aproxima a la democracia. He aquí otro mito chauvi-

nista que implica creer a pie juntillas que Chile posee una democracia perfecta. Esto es, un oasis de institucionalidad en un océano de tiranías y revueltas (14).

Del liceo aristocrático al demagógico

La pedagogía liberal postula la amplificación de la capacidad de la enseñanza secundaria. Munizaga manifiesta que "la democracia parece exigir que el liceo se universalice, tornándose de puerta ancha para incluir a todos los adolescentes". Surge, como se ve, la idea del liceo como escuela de una edad. Deja de ser selectivo para convertirse en distributivo. Esto implica concebir el plantel como un ámbito de maduración —especie de incubadora— de la prejuventud del país sin distinción de clase. No cabe entonces selección alguna e incluso las calificaciones deben desaparecer (15). Es la masificación del liceo, y la pretendida democratización a esta altura ha degenerado en demagogización. El Plan de Renovación Gradual de la Enseñanza Secundaria lo expresa sin tapujos y con el mismo estilo munizaguiano: "Un sistema de calificación y de exámenes inspirados esencialmente en un concepto judicial aspira a separar a los buenos de los malos, a los que triunfan de los que fracasan, no puede tener cabida en una educación cuyo objetivo fundamental es promover el desarrollo integral del alumno y en la cual el éxito no se mide por la acumulación de conocimientos, sino por el grado y clase de desarrollo de acuerdo con las capacidades y necesidades individuales" (16). ¡Cómo entender la pedagogía liberal! No renuncia a inyectar una cultura intelectualista y, no obstante, rechaza la idea de medir el aprovechamiento para seleccionar el material humano. Claro que si se entiende el liceo como una especie de túnel obligatorio por el cual deba pasar inevitablemente la adolescencia, no cabe duda que la doctrina expuesta es congruente. Esta sandez que huele a turbio manejo político está combinada con un difuso sentimentalismo pedagógico. Antonio Grompone lo denuncia en los siguientes términos: "Es preciso organizar la enseñanza secundaria de tal modo que se adapte a la mentalidad de quienes no pueden seguir, sin reflexionar en el sacrificio de los que poseen aptitudes. Hay aquí algo oculto, un deseo de igualar, de nivelar no sólo del punto de vista social, ofreciendo iguales posibilidades de ingreso, sino aún en lo que se refiere a aptitudes y posibilidades de éxito. Casi una idea latente de tomar la democratización de la enseñanza en un alcance jamás soñado e indefinible racionalmente: como la imposición de un nivel educacional tan bajo que puedan obtener su certificación aun quienes carezcan de condiciones para el trabajo intelectual". Luego añade: "Ese sentimentalismo conduce a facilitar los estudios de tal modo que no puedan fracasar ni siquiera los retardados mentales. Es una doctrina engendrada por los padres que aspiran a organizar la enseñanza de manera que sus retoños inevitablemente cosechen éxito, al margen de la cuantificación del aprovechamiento. No hay nada de extraño en esa aspiración. Lo chocante reside en que tal anhelo se haya convertido en dogma para cierta pedagogía demagógica" (17). Munizaga al respecto alude a los reclamos de los apoderados por el rigor a que son sometidos sus pupilos como un factor que obliga a la supresión de la selectividad, mediante la abolición de las calificaciones. Y todo en nombre de la Democracia.